

LATE WINTER PRUNING to prevent spring frost damage and maintain the freshness of the grapes/delay ripening

Challenge

Late frost events are taking place, with up to 100% damage. Harvest dates are brought forward to maintain the freshness thus having a potential negative effect on overall wine quality/typicity.

Solution

Late winter pruning is proposed as an economical technique to postpone budding and, in some cases, grape ripening.

It is essential to remove the correct leaf surface area to obtain good results without decreasing yield.

Benefits

The practice helps to prevent losses due to spring frost, and therefore farmers do not have to switch to varieties with later budbreak.

Applicability box

Theme

Climate change mitigation
Natural resource conservation

Context

This technique can be applied in all vineyards.

Application time

At late winter pruning stage

Required implementation time

The same time is required for the pruning operation as for standard winter pruning.

Period of impact

The impact will be seen in spring (avoid spring frosts) and in the harvest season (delay ripening)

Equipment

No specific equipment is required

Practical recommendation

The practice helps to prevent losses due to spring frost, and therefore farmers do not have to switch to varieties with later budbreak. It also can lead to a delay in ripening, which helps to maintain freshness and other organoleptic properties/typicity. It is an adaptation of normal winter pruning that is based on grape acrotony. The farmer must wait until after budbreak (2 leaves unfolded) has occurred in the apical portion of the shoots to perform winter pruning. Acrotony is the natural behaviour of the vine to favour the buds located in the apical position, thus causing budbreak in the apical positions while inhibiting it in the basal positions. The buds located in the basal position are thereby protected in case of spring frosts.

Fig. 1. Late winter pruning in two steps: pre-pruning and pruning. Pre-pruning can be done to keep the shoots as upright and long as possible.

Fig. 2. Bud frost tolerance versus bud position on the shoots.

YES

NO

Fig.3. Pruning has to be performed when the leaf area to be removed is not more than 2 unfolded leaves on the apical bud.

Further information

Videos

<https://youtu.be/3DBISJ5o-jo>

Short version: https://youtu.be/AXao_SlrI5s

Detailed explanation: <https://youtu.be/9Yt4kt153wE>

Web links

https://www.infowine.com/en/technical_articles/late_winter_pruning_as_a_frost_damage_prevention_and_ripening_control_sc_21184

https://www.infowine.com/it/articoli_tecnici/potatura_ritardata_come_tecnica_di_prevenzione_dei_danni_da_gelate_e_di_controllo_della_maturazione_sc_21797.htm

Contact information

Publisher:

Vinidea srl, Piazza 1 Maggio 20, 29028 Ponte dell'Olio (PC)
Italia
www.inforwine.com

Author(s): factsheets made by Céline Caffot, Vinidea, based on the work coordinated by Professor Stefano Poni from the Catholic University of Piacenza (Italy) – Initiative carried out under the VIRECLI Operational Group, co-financed by FEASR Operation 16.1.01 "PEI Operational Groups" of the Rural Development Program 2014–2020 of the Lombardy Region (Italy).

Contact: celine.caffot@vinidea.it – stefano.poni@unicatt.it

This practice abstract was elaborated in the CLIMED-FRUIT project.

Project website: www.climed-fruit.eu

© 2023

Simplified cost/benefit analysis

LATE WINTER PRUNING to prevent spring frost damage and maintain the freshness of the grapes/delay ripening.

Introduction – presentation of ex-ante and ex-post situation

As a consequence of climate change, late spring frost events are increasing in frequency and in locations, with up to 100% damage in the affected lots. Moreover, the high summer temperatures decouple the maturity trends leading to grapes with unbalanced low acidity. The proposed practice delays the time of susceptibility to frost and delays ripening to maintain the freshness thus having a potential negative effect on overall wine quality/typicity.

Ex-ante is a standard winter pruning practice.

Ex-post is a late winter pruning practice that is performed when the apical shoots have reached the “2 unfolded leaves” phenological stage (in Italian climate, indicatively late March - early April).

Economical costs and benefits

When the practice is applied with a pre-pruning in January-February, and a second finishing step at “2 unfolded leaves”, it entails a slightly increase the hours of workforce (+15%), although it does not require extra machine operation.

On the other hand, the practice reduces the risk of harvest losses due to late spring frosts that cause turnover reduction in the following year, commercial problems with clients, and lower productivity of the damaged grapevine plants in the following years.

Legend

- Estimated indicator
- Measured indicator

	Ex-ante	Ex-post
Variable costs		
Labour (excluding installation)	Labour for pruning 100%	Labour for pre-pruning + pruning 115%
Machine costs (fuel + depreciation)	-	-
COMPARISON	<p><i>The slight increase of labour costs is abundantly balanced by the lower incidence of late spring frost damages. The overall economical comparison is in favour of the late pruning practice:</i></p>	

Environnemental costs and benefits

Energy	No significant change:
<i>No variation on mechanical operation.</i>	
Water	Unmeasured impact:
<i>No direct relationship between the practice and the indicator in question</i>	
Soil	Unmeasured impact:
<i>No direct relationship between the practice and the indicator in question</i>	
Air	Unmeasured impact:
<i>No direct relationship between the practice and the indicator in question</i>	
Biodiversity	Unmeasured impact:
<i>No direct relationship between the practice and the indicator in question</i>	

VIRECLI - Viticulture Resilient to Climate Change

Short description of the OG

Increase wine farms' competitiveness through the implementation of precision farming techniques. Test, in several wine production districts, new techniques to counteract the effects of climate change.

Introduce innovation management protocols suitable for the oenological objectives and respectful of the typicity of the territory.

Transmit economically sustainable soil management techniques able to promote productivity and hydrological slope stability.

Benefits

Less water used for irrigation; avoid soil erosion and less water use for irrigation; fewer inputs; fewer losses due to spring frosts.

Stage of implementation

Project completed.

Applicability box

Theme

Climate change mitigation - Digital technologies - Erosion control - Soil health - Water-use efficiency

Context

Mediterranean climate, tests in northern Italy (Lombardy)

Duration

3 years (2019-2022)

Partners involved.

3 independent winegrowers, 2 universities located in Northern Italy (Milan, Piacenza and Pavia)

Budget

800.000,00€

Main achieved or expected results

P1. Irrigation 4.0 guidelines: to explain steps to follow to design a precision irrigation system to maintain production and quality standards even in the most difficult years and to optimise water use. Uses variable rate technology that takes into consideration soil variability within the vineyard.

P2. Soil management practice guidelines: to increase vineyard resilience to extreme rain events or drought and to reduce the impact of superficial landslides and erosion phenomena to limit structural damage in vineyards and organic substance losses.

P3. Impact of new rootstocks to cope with water stress conditions.

P4. Guidelines on how to assess the effect of space variability in the vineyard on the fertility of the basal buds of a variety characterized by productive alternation and a low basal fertility such as Croatina.

P5. Guidelines on late winter pruning to postpone bud break to avoid damage due to spring frost and to obtain a better freshness of the grape if the initial phenological delay is maintained until ripening.

Fig 1. Example distribution of different irrigation theses and characteristics of a variable rate irrigation system

Fig. 2. Bud frost tolerance versus bud position on the shoots

Existing materials

Videos

P1. Irrigation 4.0 guidelines:

<https://youtu.be/9dRWHH6Gggw>

Short version: <https://youtu.be/zFtAw4XfHpU>

Detailed explanation: <https://www.youtube.com/watch?v=m7Cob6QmyoM>

P2. Soil management practice guidelines:

Short version: <https://youtu.be/u4rHy0o4k9A>

Detailed explanation: https://youtu.be/caQ2fXNJH_A

P3. Impact of new rootstocks to cope with water stress conditions:

 <https://youtu.be/sJCvDoTLIWg>

P4. Guidelines on how to assess the effect of space variability:

 Short version: <https://youtu.be/2Jzq4zk-vNg>

 Detailed explanation: <https://youtu.be/5QVrj5TaDek>

P5. Guidelines on late winter pruning

 <https://youtu.be/3DBISJ5o-jo>

 Short version https://youtu.be/AXao_SlriSs

 Detailed explanation: <https://youtu.be/9Yt4kt153wE>

Web links

P1. Irrigation 4.0 guidelines:

https://www.infowine.com/en/technical_articles/application_of_precision_irrigation_systems_sc_21182.htm

 https://www.infowine.com/it/video/irrigazione_di_precision_sc_21194.htm

P2. Soil management practice guidelines:

https://www.infowine.com/en/technical_articles/resilient_soil_management_techniques_sc_21195.htm

P3. Impact of new rootstocks to cope with water stress conditions:

 https://www.infowine.com/en/technical_articles/rootstocks_compared_sc_21183.htm

P4. Guidelines on how to assess the effect of space variability:

 https://www.infowine.com/en/technical_articles/intra_parcel_variability_sc_21193.htm

P5. Guidelines on late winter pruning:

https://www.infowine.com/en/technical_articles/late_winter_pruning_as_a_frost_damage_prevention_and_ripening_control_sc_21184

https://www.infowine.com/it/articoli_tecnici/potatura_ritardata_come_tecnica_di_prevenzione_dei_danni_da_gelate_e_di_controllo_della_maturazione_sc_21797.htm

Contact information

Publisher:

Vinidea srl, Piazza 1 Maggio 20, 29028 Ponte dell'Olio (PC) Italy; www.inforwine.com

Author(s): factsheets made by Céline Caffot, Vinidea based on the work carried out under the VIRECLI Operational Group by:

- Davide Modena and Professor Lucio Brancadoro from the University of Milan (Italy).
- Professor Claudia Meisina, Massimiliano Bordoni and Valerio Vivaldi from the University of Pavia.
- Professor Alberto Vercesi, Professor Matteo Gatti and Alessandra Garavani from the Catholic University of Piacenza (Italy).
- Professor Stefano Poni from the Catholic University of Piacenza (Italy).

Contact: celine.caffot@vinidea.it – gianni.trioli@vinidea.it – davide.modina@unimi.it – lucio.brancadoro@unimi.it - claudia.meisina@unipv.it - matteo.gatti@unicatt.it - stefano.poni@unicatt.it

This practice abstract was elaborated in the CLIMED-FRUIT project.

Project website: www.climed-fruit.eu

© 2023

ΚΛΑΔΕΜΑ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ για αποφυγή ζημιών από τον εαρινό παγετό και διατήρηση της φρεσκάδας των σταφυλιών/καθυστέρηση ωρίμανσης

Πρόκληση

Σημειώνονται όψιμοι παγετοί, που προκαλούν ζημιά έως και κατά 100%. Οι ημερομηνίες συγκομιδής αναβάλλονται για να διατηρηθεί η φρεσκάδα, με συνέπεια να επηρεάζεται, ενδεχομένως, αρνητικά η συνολική ποιότητα/τυπικότητα του οίνου.

Λύση

Το κλάδεμα στα τέλη του χειμώνα προτείνεται ως οικονομική τεχνική για την καθυστέρηση της έκπτυξης των οφθαλμών και σε ορισμένες περιπτώσεις, της ωρίμανσης των σταφυλιών.

Είναι απαραίτητο να αφαιρείται η σωστή φυλλική επιφάνεια για να επιτυγχάνονται καλά αποτελέσματα χωρίς μείωση της απόδοσης.

Οφέλη

Η συγκεκριμένη πρακτική βοηθά στην πρόληψη των ζημιών λόγω του εαρινού παγετού και επομένως, οι γεωργοί δεν χρειάζεται να στραφούν σε ποικιλίες με όψιμη έκπτυξη οφθαλμών.

Πλαίσιο εφαρμογής

Θέμα

Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής
Διατήρηση φυσικών πόρων

Πλαίσιο

Αυτή η τεχνική μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους αμπελώνες.

Χρόνος εφαρμογής

Στο στάδιο κλαδέματος στα τέλη του χειμώνα

Απαιτούμενος χρόνος εφαρμογής

Απαιτείται ο ίδιος χρόνος για τις εργασίες κλαδέματος όπως και για το τυπικό χειμερινό κλάδεμα.

Περίοδος επιπτώσεων

Τα αποτελέσματα θα παρατηρηθούν την άνοιξη (αποφυγή εαρινών παγετών) και την περίοδο της συγκομιδής (καθυστέρηση ωρίμανσης)

Εξοπλισμός

Δεν απαιτείται ειδικός εξοπλισμός

Πρακτικές συστάσεις

Η πρακτική βοηθά στην πρόληψη των ζημιών λόγω του εαρινού παγετού και επομένως, οι γεωργοί δεν χρειάζεται να στραφούν σε ποικιλίες με οψιμότερη έκπτυξη οφθαλμών. Μπορεί επίσης να οδηγήσει σε οψίμηση της ωρίμανσης, η οποία βοηθά στη διατήρηση της φρεσκάδας και άλλων οργανοληπτικών

ιδιοτήτων /τυπικότητας. Η συγκεκριμένη πρακτική αποτελεί προσαρμογή του κανονικού χειμερινού κλαδέματος, η οποία βασίζεται στην ακρότονη τάση των σταφυλιών. Ο γεωργός πρέπει να περιμένει μέχρι την έναρξη της έκπτυξης των οφθαλμών (2 ξεδιπλωμένα φύλλα) στο κορυφαίο τμήμα των βλαστών για να εκτελέσει το χειμερινό κλάδεμα. Η ακρότονη τάση είναι η φυσική συμπεριφορά της αμπέλου να ευνοεί τους οφθαλμούς που βρίσκονται στην κορυφή, προκαλώντας την έκπτυξη των οφθαλμών στα ακραία τμήματα, ενώ την αναστέλλει στη βάση των βλαστών. Οι οφθαλμοί που βρίσκονται στη βάση προστατεύονται με αυτήν την πρακτική σε περίπτωση εαρινών παγετών.

Πρέπει να εφαρμόζονται τα ακόλουθα βήματα:

- Εκτελέστε προκλάδεμα για να βελτιστοποιήσετε την οργάνωση των βημάτων του κλαδέματος (μειώνοντας τον χρόνο που απαιτείται για το κλάδεμα) –οι δύο βλαστοί που θα διατηρηθούν πρέπει να είναι μακριοί και όρθιοι. Προσοχή: αυτή η πρακτική θα σας βοηθήσει να περάσετε το στάδιο των εαρινών παγετών, ωστόσο μπορεί να μην έχει καμία επίδραση στην καθυστέρηση της ωρίμανσης την εποχή της συγκομιδής.
- Εκτελέστε το βήμα του κλαδέματος για να αφαιρέσετε τη σωστή φυλλική περιοχή, η οποία δεν υπερβαίνει τα 2 ξεδιπλωμένα φύλλα στους κορυφαίους βλαστούς. Εάν η εργασία εκτελεστεί αργότερα, θα προκαλέσει μείωση στην απόδοση.

Εικ. 1. Κλάδεμα στα τέλη του χειμώνα σε δύο βήματα: προ-κλάδεμα και κλάδεμα. Μπορεί να γίνει προ-κλάδεμα για να διατηρηθούν οι βλαστοί όσο το δυνατόν πιο όρθιοι και πιο μακριοί.

Μη ανθεκτικό στον παγετό

Ανθεκτικό στον παγετό
όσο είναι ακόμα αδρανές

Βλαστοί όσο το δυνατόν
πιο κατακόρυφοι και
μακρύτεροι

Εικ. 2. Ανθεκτικότητα οφθαλμών στον παγετό έναντι θέσης των οφθαλμών στους βλαστούς

ΝΑΙ

ΟΧΙ

Εικ. 3. Το κλάδεμα πρέπει να εκτελείται όταν η φυλλική επιφάνεια προς αφαίρεση δεν είναι μεγαλύτερη από 2 ξεδιπλωμένα φύλλα στον κορυφαίο οφθαλμό.

Υπάρχοντα υλικά

Βίντεο

 <https://youtu.be/3DBISJ5o-jo>

 Σύντομη έκδοση: https://youtu.be/AXao_SlrISs

 Αναλυτική εξήγηση: <https://youtu.be/9Yt4kt153wE>

Διαδικτυακοί σύνδεσμοι

https://www.infowine.com/en/technical_articles/late_winter_pruning_as_a_frost_damage_prevention_and_ripening_control_sc_21184

https://www.infowine.com/it/articoli_tecnici/potatura_ritardata_come_tecnica_di_prevenzione_dei_danni_da_gelate_e_di_controllo_della_maturazione_sc_21797.htm

Στοιχεία επικοινωνίας

Εκδότης: *Vinidea* srl, Piazza 1 Maggio 20, 29028 Ponte dell'Olio (PC) Ιταλία
www.inforwine.com

Συγγραφέας(ες): **Χρ:** ενημερωτικά δελτία της Céline Caffot (*Vinidea*), με βάση το έργο που συντόνισε ο καθηγητής Stefano Poni από το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Piacenza (Ιταλία) – Πρωτοβουλία που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επιχειρησιακής ομάδας VIRECLI, συγχρηματοδοτούμενης από την πράξη FEASR 16.1.01 «Επιχειρησιακές ομάδες PEI» του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 2014-2020 της περιφέρειας Λομβαρδίας (Ιταλία).

Επικοινωνία: celine.caffot@vinidea.it – stefano.poni@unicatt.it

Αυτή η εκτεταμένη περίληψη πρακτικής εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου CLIMED-FRUIT.

Δικτυακός τόπος του έργου:

<https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Απλοποιημένη ανάλυση κόστους/οφέλους

ΚΛΑΔΕΜΑ ΜΕΤΑ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ για την αποφυγή ζημιών από ανοιξιάτικο παγετό και τη διατήρηση της ποιότητας των σταφυλιών/καθυστέρηση της ωρίμανσης.

Εισαγωγή - παρουσίαση της υφιστάμενης και της μελλοντικής κατάστασης

Ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής, τα φαινόμενα παγετού στα τέλη της άνοιξης αυξάνονται τόσο σε συχνότητα όσο και σε θέσεις, με ζημιές έως και 100% στις πληγείσες περιοχές. Επιπλέον, οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού επηρεάζουν τη διαδικασία της ωρίμανσης, οδηγώντας σε σταφύλια με μη ισορροπημένη χαμηλή οξύτητα. Η προτεινόμενη πρακτική καθυστερεί τον χρόνο ευαισθησίας στον παγετό καθώς και την ωρίμανση για να διατηρηθεί η φρεσκάδα, με αποτέλεσμα να έχει δυνητικά αρνητικές επιπτώσεις στη συνολική ποιότητα/τυπικότητα του οίνου.

Το ex ante είναι μια συνήθης χειμερινή πρακτική κλαδέματος.

Το ex-post είναι μια πρακτική κλαδέματος αργά το χειμώνα που πραγματοποιείται όταν οι ακραίοι βλαστοί έχουν φτάσει στο φαινολογικό στάδιο των "2 ξεδιπλωμένων φύλλων" (στο ιταλικό κλίμα, ενδεικτικά τέλη Μαρτίου - αρχές Απριλίου).

Οικονομικό κόστος και οφέλη

Όταν η πρακτική αυτή εφαρμόζεται με ένα προ-κλάδεμα τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο και ένα δεύτερο στα "2 ξεδιπλωμένα φύλλα", συνεπάγεται μια μικρή αύξηση των ωρών εργασίας (+15%), αν και δεν απαιτεί πρόσθετη λειτουργία των μηχανημάτων.

Από την άλλη πλευρά, η πρακτική αυτή μειώνει τον κίνδυνο απωλειών συγκομιδής λόγω των όψιμων εαρινών παγετών, που προκαλούν μείωση του κύκλου εργασιών το επόμενο έτος, εμπορικά προβλήματα με τους πελάτες και χαμηλότερη παραγωγικότητα των κατεστραμμένων φυτών αμπέλου τα επόμενα έτη.

Υπόμνημα

▶ Εκτιμώμενος

▶ Μετρούμενος

	Υφιστάμενη κατάσταση	Μελλοντική κατάσταση
Μεταβλητό κόστος		
Εργασία (εξαιρουμένης της εγκατάστασης)	Εργασία για το κλάδεμα 100%	Εργασία για προ-κλάδεμα + κλάδεμα 115%
Κόστος μηχανών (καύσιμα + αποσβέσεις)	-	-
ΣΥΓΚΡΙΣΗ	<p>Η ελαφρά αύξηση του κόστους εργασίας αντισταθμίζεται κατά πολύ από τη μικρότερη συχνότητα ζημιών από παγετό στα τέλη της άνοιξης. Η συνολική οικονομική σύγκριση είναι υπέρ της πρακτικής του όψιμου κλαδέματος:</p>	

Περιβαλλοντικό κόστος και οφέλη

Ενέργεια	Καμία σημαντική αλλαγή:
<i>Καμία διαφοροποίηση στη μηχανική λειτουργία.</i>	
Νερό	Μη μετρήσιμος αντίκτυπος:
<i>Δεν υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της πρακτικής και του εν λόγω δείκτη</i>	
Έδαφος	Μη μετρήσιμος αντίκτυπος:
<i>Δεν υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της πρακτικής και του εν λόγω δείκτη</i>	
Αέρας	Μη μετρήσιμος αντίκτυπος:
<i>Δεν υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της πρακτικής και του εν λόγω δείκτη</i>	
Βιοποικιλότητα	Μη μετρήσιμος αντίκτυπος:
<i>Δεν υπάρχει άμεση σχέση μεταξύ της πρακτικής και του εν λόγω δείκτη</i>	

VIRECLI - Αμπελουργία Ανθεκτική στην Κλιματική Αλλαγή

Επιχειρησιακής Ομάδας (ΕΟ)

Αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελοοινικών εκμεταλλεύσεων μέσω της εφαρμογής μεθόδων γεωργίας ακριβείας. Σε αρκετές οινοπαραγωγικές περιοχές, έγινε η εφαρμογή νέων τεχνικών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Εισαγωγή πρωτοκόλλων διαχείρισης της καινοτομίας τα οποία είναι κατάλληλα για τους οινολογικούς στόχους και σέβονται τα χαρακτηριστικά της περιοχής. Διάδοση οικονομικά βιώσιμων τεχνικών διαχείρισης του εδάφους, ικανών να προωθήσουν την παραγωγικότητα και την υδρολογική σταθερότητα των πρηνών.

Οφέλη

Χρήση λιγότερου νερού για άρδευση· αποφυγή διάβρωσης του εδάφους και χρήση λιγότερου νερού για άρδευση· μείωση εισροών· λιγότερες απώλειες λόγω εαρινών παγετών.

Στάδιο εφαρμογής

Το έργο ολοκληρώθηκε.

Κύρια επιτευχθέντα ή αναμενόμενα αποτελέσματα

Π1. Οδηγίες άρδευσης 4.0: εξήγηση των βημάτων που πρέπει να ακολουθηθούν για τον σχεδιασμό ενός συστήματος άρδευσης ακριβείας με στόχο τη διατήρηση των προτύπων παραγωγής και ποιότητας, ακόμη και στις πλέον δύσκολες χρονιές και τη βελτιστοποίηση της χρήσης του νερού. Χρησιμοποιεί τεχνολογία μεταβλητού ρυθμού που λαμβάνει υπόψη τη μεταβλητότητα του εδάφους εντός του αμπελώνα.

Πλαίσιο εφαρμογής

Θέμα

Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής - Ψηφιακές τεχνολογίες - Έλεγχος της διάβρωσης - Υγεία του εδάφους - Αποδοτικότητα χρήσης νερού

Περιεχόμενα

Μεσογειακό κλίμα, δοκιμές στη βόρεια Ιταλία (Λομβαρδία)

Διάρκεια

3 έτη (2019-2022)

Εταίροι ΕΟ

3 ανεξάρτητοι αμπελουργοί, 2 πανεπιστήμια στη Βόρεια Ιταλία (Μιλάνο, Ρίτσενζα και Παβία)

Ιδιαιτερότητες ΕΟ

800 000,00 €

Π2. Οδηγίες πρακτικής διαχείρισης του εδάφους: αύξηση της ανθεκτικότητας των αμπελώνων σε ακραίες βροχοπτώσεις ή ξηρασία και μείωση των επιπτώσεων επιφανειακών κατολισθήσεων και φαινομένων διάβρωσης, ώστε να περιοριστούν οι δομικές ζημιές στους αμπελώνες και οι απώλειες οργανικών ουσιών.

Π3. Επίδραση νέων υποκειμένων στην αντιμετώπιση των συνθηκών υδατικής καταπόνησης.

Π4. Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης της επίδρασης της μεταβλητότητας του χώρου στον αμπελώνα σε σχέση με την γονιμότητα των οφθαλμών της βάσης, μιας ποικιλίας που χαρακτηρίζεται από εναλλαγή παραγωγικότητας και χαμηλή γονιμότητα των οφθαλμών της βάσης, όπως η Croatia.

Εικ. 1. Παράδειγμα κατανομής διαφορετικών θέσεων άρδευσης και χαρακτηριστικών ενός συστήματος άρδευσης μεταβλητού ρυθμού

Μη ανθεκτικό στον παγετό

Ανθεκτικό στον παγετό
όσο είναι ακόμα αδρανές

Βλαστοί όσο το δυνατόν
πιο κατακόρυφοι και
μακρύτεροι

Εικ. 2. Ανθεκτικότητα οφθαλμών στον παγετό έναντι θέσης οφθαλμών στους βλαστούς

Π5. Οδηγίες για κλάδεμα στα τέλη του χειμώνα για να καθυστερήσει το άνοιγμα των οφθαλμών ώστε να αποφευχθούν οι ζημιές λόγω του εαρινού παγετού, και για να επιτευχθεί καλύτερη φρεσκάδα του σταφυλιού εάν διατηρηθεί η αρχική φαινολογική καθυστέρηση μέχρι την ωρίμανση.

Υπάρχοντα υλικά

Βίντεο

Π1. Οδηγίες άρδευσης 4.0:

<https://youtu.be/9dRWHH6Gggw>

■ ■ Σύντομη έκδοση: <https://youtu.be/zFtAw4XfHpU>

■ ■ Αναλυτική εξήγηση: <https://www.youtube.com/watch?v=m7Cob6QmyoM>

Π2. Οδηγίες πρακτικής διαχείρισης εδάφους:

■ ■ Σύντομη έκδοση: <https://youtu.be/u4rHy0o4k9A>

■ ■ Αναλυτική εξήγηση: https://youtu.be/caQ2fxNJH_A

Π3. Επίδραση νέων ριζωμάτων στην αντιμετώπιση των συνθηκών υδατικής καταπόνησης:

■ ■ <https://youtu.be/sJCvDoTLIWg>

Π4. Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης της επίδρασης της μεταβλητότητας του χώρου:

■ ■ Σύντομη έκδοση: <https://youtu.be/2Jzq4zk-vNg>

■ ■ Αναλυτική εξήγηση: <https://youtu.be/5QVrj5TaDek>

Π5. Οδηγίες για το κλάδεμα στα τέλη του χειμώνα

■ ■ <https://youtu.be/3DBISJ5o-jo>

■ ■ Σύντομη έκδοση: https://youtu.be/AXao_SlrlSs

■ ■ Αναλυτική εξήγηση: <https://youtu.be/9Yt4kt153wE>

Διαδικτυακοί σύνδεσμοι

Π1. Οδηγίες άρδευσης 4.0:

https://www.infowine.com/en/technical_articles/application_of_precision_irrigation_systems_sc_21182.htm

■ https://www.infowine.com/it/video/irrigazione_di_precision_sc_21194.htm

Π2. Οδηγίες πρακτικής διαχείρισης εδάφους:

https://www.infowine.com/en/technical_articles/resilient_soil_management_techniques_sc_21195.htm

Π3. Επίδραση νέων υποκειμένων στην αντιμετώπιση των συνθηκών υδατικής καταπόνησης:

https://www.infowine.com/en/technical_articles/rootstocks_compared_sc_21183.htm

Π4. Οδηγίες για τον τρόπο αξιολόγησης της επίδρασης της μεταβλητότητας του χώρου:

https://www.infowine.com/en/technical_articles/intra_parcel_variability_sc_21193.htm

Π5. Οδηγίες για το κλάδεμα στα τέλη του χειμώνα:

https://www.infowine.com/en/technical_articles/late_winter_pruning_as_a_frost_damage_prevention_and_ripening_control_sc_21184

https://www.infowine.com/it/articoli_tecnici/potatura_ritardata_come_tecnica_di_prevenzione_dei_danni_da_gelate_e_di_controllo_della_maturazione_sc_21797.htm

Στοιχεία επικοινωνίας

Εκδότης:

Vinidea srl, Piazza 1 Maggio 20, 29028 Ponte dell'Olio (PC)
Ιταλία· www.inforwine.com

Συγγραφέας(ες): Χρ: τα ενημερωτικά δελτία συντάχθηκαν από τη Céline Caffot (Vinidea), με βάση τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της επιχειρησιακής ομάδας VIRECLI από τους:

- Davide Modina και καθηγητή Lucio Brancadoro από το Πανεπιστήμιο του Μιλάνου (Ιταλία).
- Καθηγητές Claudia Meisina, Massimiliano Bordoni και Valerio Vivaldi από το Πανεπιστήμιο της Παβίας.
- Καθηγητή Alberto Vercesi, καθηγητή Matteo Gatti και Alessandra Garavani από το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Piacenza (Ιταλία).
- Καθηγητή Stefano Poni από το Καθολικό Πανεπιστήμιο της Piacenza (Ιταλία).

Επικοινωνία: celine.caffot@vinidea.it – gianni.trioli@vinidea.it – davide.modina@unimi.it – lucio.brancadoro@unimi.it - claudia.meisina@unipv.it - matteo.gatti@unicatt.it - stefano.poni@unicatt.it

Αυτή η εκτεταμένη περίληψη πρακτικής εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου CLIMED-FRUIT.

Δικτυακός τόπος του έργου:

<https://climed-fruit.eu/>

© 2023

PODA TARDÍA DE INVIERNO para evitar los daños causados por las heladas primaverales y mantener la frescura de las uvas/retrasar la maduración

Desafío

Se están produciendo heladas tardías, con daños que alcanzan hasta el 100 %. Las fechas de vendimia se adelantan para mantener la frescura, lo que puede tener un efecto negativo en la calidad/tipicidad general del vino.

Solución

La poda tardía de invierno se propone como una técnica económica para posponer la brotación y, en algunos casos, la maduración de la uva.

Es esencial eliminar la superficie foliar correcta para obtener buenos resultados sin disminuir el rendimiento.

Beneficios

Esta práctica ayuda a evitar las pérdidas debidas a las heladas primaverales, por lo que los agricultores no tienen que cambiar a variedades con brotación más tardía.

Cuadro de aplicabilidad

Tema

Mitigación del cambio climático
Conservación de los recursos naturales

Contexto

Esta técnica puede aplicarse en todos los viñedos.

Tiempo de aplicación

En la fase de poda tardía de invierno

Tiempo de aplicación necesario

Se necesita el mismo tiempo para la operación de poda que para la poda de invierno estándar.

Periodo de impacto

El impacto se notará en primavera (evita las heladas primaverales) y en la época de vendimia (retrasa la maduración)

Equipamiento

No se necesita ningún equipamiento específico

Recomendaciones prácticas

Esta práctica ayuda a evitar las pérdidas debidas a las heladas primaverales, por lo que los agricultores no tienen que cambiar a variedades con brotación más tardía. También puede provocar un retraso en la maduración, lo que ayuda a mantener la frescura y otras propiedades organolépticas/tipicidad. Se trata de una adaptación de la poda de invierno normal que se basa en la acrotonía de la uva. El agricultor debe esperar hasta que se haya producido la brotación (2 hojas desplegadas) en la parte apical de los brotes para realizar la poda de invierno. La acrotonía es el comportamiento natural de la vid para favorecer las yemas situadas en posición apical, lo que provoca consecuentemente la brotación en las posiciones apicales mientras que la inhibe en las basales. Las yemas situadas en posición basal quedan así protegidas en caso de heladas primaverales.

Se aplicarán los pasos siguientes:

- Realizar una operación de prepoda para optimizar la organización de las etapas de poda (reducir el tiempo necesario para la poda): los dos brotes que se conservan deben ser largos y mantenerse erguidos. Atención: esta operación ayudará a superar la fase de heladas primaverales, pero puede que no tenga ninguna repercusión en el retraso de la maduración en el momento de la vendimia.
- Realice el paso de poda para eliminar la zona foliar correcta, que es como máximo 2 hojas desplegadas en los brotes apicales. Si la operación se realiza en un momento posterior, dará lugar a una pérdida de rendimiento.

Figura 1. Poda tardía de invierno en dos etapas: prepoda y poda. Se puede realizar una prepoda para mantener los brotes lo más erguidos y largos posible.

Figura 2. Tolerancia de las yemas a las heladas en función de su posición en los brotes.

SÍ

NO

Figura 3. La poda debe realizarse cuando la superficie foliar que debe eliminarse no supere las 2 hojas desplegadas en la yema apical.

Materiales disponibles

Videos

<https://youtu.be/3DBISJ5o-jo>

■ Versión corta: https://youtu.be/AXao_SlrIs

■ Explicación detallada: <https://youtu.be/9Yt4kt153wE>

Enlaces web

https://www.infowine.com/en/technical_articles/late_winter_pruning_as_a_frost_damage_prevention_and_ripening_control_sc_21184

https://www.infowine.com/it/articoli_tecnici/potatura_ritardata_come_tecnica_di_prevenzione_dei_danni_da_gelate_e_di_controllo_della_maturazione_sc_21797.htm

Información de contacto

Editor:

Vinidea srl, Piazza 1 Maggio 20, 29028 Ponte dell'Olio (PC)
Italia
www.inforwine.com

Autor(es):

fichas elaboradas por Céline Caffot, Vinidea, a partir del trabajo coordinado por el profesor Stefano Poni de la Universidad Católica de Piacenza (Italia): Iniciativa llevada a cabo en el marco del Grupo Operativo VIRECLI, cofinanciado por FEASR Operación 16.1.01 «Grupos Operativos PEI» del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 de la Región de Lombardía (Italia).

Contacto: celine.caffot@vinidea.it –
stefano.poni@unicatt.it

Este resumen de práctica ampliado se elaboró en el proyecto CLIMED-FRUIT.

Página web del proyecto:

<https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Análisis simplificado de costes y beneficios

PODA TARDÍA DE INVIERNO para evitar los daños causados por las heladas primaverales y mantener la frescura de las uvas/retrasar la maduración.

Introducción - presentación de la situación ex-ante y ex-post

Como consecuencia del cambio climático, las heladas tardías de primavera están aumentando en frecuencia y en ubicaciones, con daños de hasta el 100 % en las parcelas afectadas. Además, las altas temperaturas estivales desacoplan las tendencias de maduración, lo que da lugar a uvas con una acidez baja y desequilibrada. La práctica propuesta retrasa el momento de susceptibilidad a las heladas y retrasa la maduración para mantener la frescura, por lo que puede tener un efecto negativo en la calidad/tipicidad general del vino.

Ex-ante es una práctica habitual de poda invernal.

Ex-post es una práctica de poda tardía de invierno que se realiza cuando los brotes apicales han alcanzado el estado fenológico de "2 hojas desplegadas" (en el clima italiano, indicativamente a finales de marzo - principios de abril).

Costes y beneficios económicos

Cuando la práctica se aplica con una prepoda en enero-febrero, y un segundo paso de acabado a las "2 hojas desplegadas", supone un ligero aumento de las horas de mano de obra (+15 %), aunque no requiere un funcionamiento extra de la máquina.

Por otra parte, esta práctica reduce el riesgo de pérdidas de cosecha debidas a las heladas tardías de primavera, que provocan una reducción de la facturación al año siguiente, problemas comerciales con los clientes y una menor productividad de las plantas de vid dañadas en los años siguientes.

Leyenda

	Ex-ante	Ex-post
Costes variables		
Mano de obra (excluida la instalación)	Mano de obra para la poda 100 %	Mano de obra para la prepoda + poda 115 %
Costes de maquinaria (combustible + amortización)	-	-
COMPARACIÓN	<p><i>El ligero aumento de los costes de mano de obra se ve compensado en gran medida por la menor incidencia de los daños causados por heladas tardías de primavera. La comparación económica en su conjunto es favorable a la práctica de la poda tardía:</i></p>	

Costes y beneficios medioambientales

Energía	Sin cambios significativos:
<i>Sin variación en el manejo mecánico.</i>	
Agua	Impacto no medido:
<i>No hay relación directa entre la práctica y el indicador en cuestión</i>	
Suelo	Impacto no medido:
<i>No hay relación directa entre la práctica y el indicador en cuestión</i>	
Aire	Impacto no medido:
<i>No hay relación directa entre la práctica y el indicador en cuestión</i>	
Biodiversidad	Impacto no medido:
<i>No hay relación directa entre la práctica y el indicador en cuestión</i>	

VIRECLI: Viticultura resiliente al cambio climático

Breve descripción del GO

Aumentar la competitividad de las explotaciones vitícolas mediante la aplicación de técnicas de agricultura de precisión.

Probar, en varios distritos vitícolas, nuevas técnicas para contrarrestar los efectos del cambio climático.

Introducir protocolos de gestión de la innovación adecuados a los objetivos enológicos y respetuosos con la tipicidad del territorio.

Transmitir técnicas de gestión del suelo económicamente sostenibles y capaces de fomentar la productividad y la estabilidad hidrológica de los taludes.

Beneficios

Usar menos agua para el riego; evitar la erosión del suelo y menor uso de agua para riego; menos aportes; menos pérdidas por heladas primaverales.

Fase de desarrollo

Proyecto finalizado.

Cuadro de aplicabilidad

Tema

Mitigación del cambio climático - Tecnologías digitales - Control de la erosión - Salud del suelo - Eficacia en el uso del agua

Contexto

Clima mediterráneo, pruebas en el norte de Italia (Lombardía)

Duración

3 años (2019-2022)

Socios del proyecto

3 viticultores independientes, 2 universidades ubicadas en el norte de Italia (Milán, Piacenza y Pavía)

Presupuesto

800 000,00 €

Principales resultados obtenidos o esperados

P1. Directrices sobre riego 4.0: para explicar los pasos que se deben seguir al diseñar un sistema de riego de precisión que mantenga los estándares de producción y calidad incluso en los años más difíciles y optimice el uso del agua. Emplea tecnología de tasa variable que tiene en cuenta la variabilidad del suelo dentro del viñedo.

P2. Directrices sobre prácticas de gestión del suelo: para aumentar la resiliencia de los viñedos ante fenómenos extremos de lluvia o sequía y reducir el impacto de los desprendimientos superficiales y los fenómenos de erosión con el fin de limitar los daños estructurales en los viñedos y las pérdidas de sustancias orgánicas.

P3. Impacto de nuevos portainjertos para hacer frente a condiciones de estrés hídrico.

P4. Directrices sobre cómo evaluar el efecto de la variabilidad espacial en el viñedo sobre la fertilidad de las yemas basales de una variedad caracterizada por la alternancia productiva y una baja fertilidad basal como la croatina.

P5. Directrices sobre la poda tardía de invierno para retrasar la brotación y así evitar los daños debidos a las heladas primaverales y obtener una mayor frescura de la uva si se mantiene el retraso fenológico inicial hasta la maduración.

Figura 1. Ejemplo de distribución de diferentes tesis de riego y características de un sistema de riego de caudal variable

Figura 2. Tolerancia de las yemas a las heladas en consonancia con su posición en los brotes

Materiales disponibles

Vídeos

P1. Directrices sobre riego 4.0:

 <https://youtu.be/9dRWHH6Gggw>

 Versión corta: <https://youtu.be/zFtAw4XfHpU>

 Explicación detallada: <https://www.youtube.com/watch?v=m7Cob6QmyoM>

P2. Directrices sobre prácticas de gestión del suelo:

 Versión corta: <https://youtu.be/u4rHy0o4k9A>

 Explicación detallada: https://youtu.be/caQ2fXNJH_A

P3. Impacto de nuevos portainjertos para hacer frente a condiciones de estrés hídrico:

 <https://youtu.be/sJCvDoTLIWg>

P4. Directrices sobre cómo evaluar el efecto de la variabilidad espacial:

 Versión corta: <https://youtu.be/2Jzq4zk-vNg>

 Explicación detallada: <https://youtu.be/5QVrj5TaDek>

P5. Directrices sobre la poda tardía de invierno

 <https://youtu.be/3DBISJ5o-jo>

 Versión corta https://youtu.be/AXao_SlrlSs

 Explicación detallada: <https://youtu.be/9Yt4kt153wE>

Enlaces web

P1. Directrices sobre riego 4.0:

https://www.infowine.com/en/technical_articles/application_of_precision_irrigation_systems_sc_21182.htm

 https://www.infowine.com/it/video/irrigazione_di_precision_sc_21194.htm

P2. Directrices sobre prácticas de gestión del suelo:

https://www.infowine.com/en/technical_articles/resilient_soil_management_techniques_sc_21195.htm

P3. Impacto de nuevos portainjertos para hacer frente a condiciones de estrés hídrico:

 https://www.infowine.com/en/technical_articles/rootstocks_compared_sc_21183.htm

P4. Directrices sobre cómo evaluar el efecto de la variabilidad espacial:

 https://www.infowine.com/en/technical_articles/intra_parcel_variability_sc_21193.htm

P5. Directrices sobre la poda tardía en invierno:

https://www.infowine.com/en/technical_articles/late_winter_pruning_as_a_frost_damage_prevention_and_ripening_control_sc_21184

https://www.infowine.com/it/articoli_tecnici/potatura_ritardata_come_tecnica_di_prevenzione_dei_danni_da_gelate_e_di_controllo_della_maturazione_sc_21797.htm

Información de contacto

Editor:

Vinidea srl, Piazza 1 Maggio 20, 29028 Ponte dell'Olio (PC) Italia; www.inforwine.com

Autor(es): fichas elaboradas por CélineCaffot, Vinidea, a partir del trabajo realizado en el marco del Grupo

Operativo VIRECLI por:

- Davide Modina y el profesor Lucio Brancadoro, de la Universidad de Milán (Italia).
- La profesora Claudia Meisina, Massimiliano Bordoni y Valerio Vivaldi, de la Universidad de Pavía.
- El profesor Alberto Vercesi, el profesor Matteo Gatti y Alessandra Garavani, de la Universidad Católica de Piacenza (Italia).
- Profesor Stefano Poni, de la Universidad Católica de Piacenza (Italia).

Contacto: celine.caffot@vinidea.it –

gianni.trioli@vinidea.it – davide.modina@unimi.it –

lucio.brancadoro@unimi.it - claudia.meisina@unipv.it -

matteo.gatti@unicatt.it - stefano.poni@unicatt.it

Este resumen de práctica ampliado se elaboró en el proyecto CLIMED-FRUIT.

Página web del proyecto:

<https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Taille tardive de la vigne - prévenir les dégâts causés par le gel de printemps, maintenir la fraîcheur des raisins et retarder la maturation

Principaux enjeux

Des gelées tardives se produisent, occasionnant des dégâts pouvant atteindre 100 %. Les dates de récolte sont avancées pour maintenir la fraîcheur, ce qui peut avoir un effet négatif sur la qualité/typicité globale du vin.

Solution

La taille de fin d'hiver est proposée comme une technique économique pour retarder le débourrement et, dans certains cas, la maturation des raisins.

Il est essentiel de réduire correctement la surface foliaire pour obtenir de bons résultats sans diminuer le rendement.

Avantages

Cette pratique permet d'éviter les pertes dues au gel de printemps, et les viticulteurs n'ont donc pas besoin d'opter pour des variétés à débourrement plus tardif.

Conditions d'application

Mots clés

Atténuation du changement climatique
Préservation des ressources naturelles

Contexte

Cette technique peut être appliquée dans tous les vignobles.

Période d'application

Au moment de la taille hivernale

Délai de mise en œuvre nécessaire

Le temps nécessaire à l'opération de taille est le même que pour la taille d'hiver classique.

Période d'impact

Les effets seront visibles au printemps (évite les gelées de printemps) et pendant la saison des vendanges (retarde la maturation).

Matériel

Aucun équipement spécifique n'est requis.

Recommandations

Cette pratique permet d'éviter les pertes dues au gel de printemps, et les viticulteurs n'ont donc pas besoin d'opter pour des variétés à débourrement plus tardif. Elle peut également retarder la maturation, ce qui contribue à préserver la fraîcheur ainsi que d'autres propriétés organoleptiques et la typicité des vins. Il s'agit d'une adaptation de la taille d'hiver classique basée sur l'acrotonie de la vigne. Le viticulteur doit attendre que le débourrement (2 feuilles étalées) ait eu lieu dans la partie apicale des pousses pour effectuer la taille. L'acrotonie est le comportement naturel de la vigne qui favorise les bourgeons situés en position apicale, provoquant ainsi le débourrement dans les positions apicales tout en l'inhibant dans les positions basales. Les bourgeons situés en position basale sont ainsi protégés en cas de gelées printanières.

Il convient de suivre les étapes suivantes :

- Effectuer une opération de pré-taille pour optimiser l'organisation des étapes de la taille (réduire le temps nécessaire à la taille) - les deux pousses conservées devant être longues (7-8 yeux) et maintenues en position verticale. Attention : cette opération permet de passer le cap des gelées de printemps, mais n'a pas forcément d'impact sur le retard de maturation au moment de la récolte.

La taille tardive doit s'effectuer lorsque les bourgeons apicaux sont au stade 2 feuilles étalées. Si cette opération est effectuée trop tardivement, elle entraînera une perte de rendement.

Fig. 1. La taille de fin d'hiver se réalise en deux étapes : la pré-taille et la taille. La pré-taille peut être effectuée pour maintenir les pousses aussi droites et longues que possible.

Fig. 2. Tolérance au gel des bourgeons par rapport à leur position sur les rameaux

OUI

NON

Fig. 3. La taille doit être effectuée lorsque la surface foliaire ne dépasse pas 2 feuilles étalées au niveau du bourgeon apical.

Ressources associées

Vidéos

 <https://youtu.be/3DBISJ5o-jo>

 Version courte : https://youtu.be/AXao_SlRISs

 Explication détaillée : <https://youtu.be/9Yt4kt153wE>

Liens internet

 https://www.infowine.com/en/technical_articles/late_winter_pruning_as_a_frost_damage_prevention_and_ripening_control_sc_21184

 https://www.infowine.com/it/articoli_tecnici/potatura_ritardata_come_tecnica_di_prevenzione_dei_danni_da_gelate_e_di_controllo_della_maturazione_sc_21797.htm

Contacts

Éditeur:

Vinidea srl, Piazza 1 Maggio 20, 29028 Ponte dell'Olio (PC) Italy;
www.inforwine.com

Auteur(s): fiches réalisées par Céline Caffot (Vinidea srl), sur la base des travaux coordonnés par le Professeur Stefano Poni de l'Université catholique de Plaisance (Italie) - Initiative menée dans le cadre du groupe opérationnel VIRECLI, cofinancée par le FEASR Opération 16.1.01 « Groupes opérationnels PEI » du Programme de Développement Rural 2014-2020 de la Région Lombardie (Italie).

Contact:

celine.caffot@vinidea.it –
stefano.poni@unicatt.it

Cette fiche thématique a été élaborée dans le cadre projet CLIMED-FRUIT.

Site web du projet :

www.climed-fruit.eu

© 2023

Analyse coûts/bénéfices simplifiée

Taille tardive de la vigne

Introduction - présentation de la situation ex ante et ex post

En raison du changement climatique, les épisodes de gel à la fin du printemps sont de plus en plus fréquents et localisés, avec des dégâts pouvant aller jusqu'à 100 % dans les parcelles touchées. D'autre part, les températures élevées de l'été découplent les tendances de la maturité, ce qui donne des raisins à l'acidité faible et déséquilibrés. La pratique proposée retarde la période de sensibilité au gel et la maturation pour maintenir la fraîcheur, ce qui peut avoir un effet négatif sur la qualité/typicité globale du vin.

La situation ex ante est une taille classique en hiver.

La situation ex post est une taille tardive qui s'effectue lorsque les pousses apicales ont atteint le stade phénologique "2 feuilles étalées" (dans le climat italien, à titre indicatif, fin mars - début avril).

Impacts économiques

Lorsque la pratique est appliquée avec une pré-taille en janvier-février, et une deuxième étape de finition à "2 feuilles étalées", elle entraîne une légère augmentation du temps de travail (+15%), bien qu'elle ne nécessite pas de fonctionnement supplémentaire de la machine.

D'autre part, cette pratique réduit le risque de pertes de récolte dues aux gelées printanières tardives qui entraînent une réduction du chiffre d'affaires l'année suivante et une baisse de la productivité des plants de vigne endommagés les années suivantes.

Légende

	Ex-ante	Ex-post
Coûts variables		
Main d'œuvre (hors installation)	Main d'œuvre pour la pré-taille : 100%	Main d'œuvre pour la pré-taille et la taille : 115 %
Coûts des machines (carburant + amortissement)	-	-
COMPARAISON	<p>La légère augmentation des coûts de main-d'œuvre est largement compensée par l'incidence plus faible des dégâts causés par le gel à la fin du printemps. La comparaison économique globale est en faveur de la pratique de la taille tardive:</p>	

Impacts environnementaux

Energie	Pas de changement significatif :
<i>Pas de variation sur le fonctionnement mécanique et la consommation énergétique liée</i>	
Eau	Impact non mesuré :
<i>Pas de relation directe entre la pratique et l'indicateur en question</i>	
Sol	Impact non mesuré :
<i>Pas de relation directe entre la pratique et l'indicateur en question</i>	
Air	Impact non mesuré :
<i>Pas de relation directe entre la pratique et l'indicateur en question</i>	
Biodiversité	Impact non mesuré :
<i>Pas de relation directe entre la pratique et l'indicateur en question</i>	

VIRECLI - Une viticulture résiliente face au changement climatique

Brève description du groupe opérationnel

Le groupe Opérationnel VIRECLI vise à accroître la compétitivité des exploitations viticoles par la mise en œuvre de techniques d'agriculture de précision.

Dans plusieurs régions viticoles, de nouvelles techniques ont été testées pour contrer les effets du changement climatique comme l'irrigation de précision, la gestion durable des sols pour lutter contre l'érosion ou encore la taille tardive. Le projet a permis d'introduire des protocoles de gestion de l'innovation adaptés aux objectifs œnologiques et respectueux de la typicité du territoire.

Valeur ajoutée

Réduction de l'utilisation d'eau pour l'irrigation ; réduction de l'érosion du sol ; réduction des intrants ; réduction des pertes dues aux gelées de printemps.

Etat actuel du projet

Projet achevé.

Infos clés

Thème

Atténuation du changement climatique
- Technologies numériques - Lutte contre l'érosion - Santé des sols - Efficacité de l'utilisation de l'eau

Contexte

Climat méditerranéen, essais dans le nord de l'Italie (Lombardie)

Durée

3 ans (2019-2022)

Partenaires du projet

3 vignerons indépendants, 2 universités situées dans le nord de l'Italie (Milan, Plaisance et Pavie)

Budget

800 000,00 €

Principaux résultats obtenus ou attendus

P1. Recommandations pour l'irrigation 4.0 : elles visent à expliquer les étapes à suivre pour concevoir un système d'irrigation de précision afin de maintenir les normes de production et de qualité, même dans les années les plus difficiles, et d'optimiser l'utilisation de l'eau. Utilisation d'une technologie à taux variable tenant compte de la variabilité du sol dans le vignoble.

P2. Recommandations en matière de pratiques de gestion des sols : elles visent à accroître la résistance de la vigne aux précipitations ou aux sécheresses extrêmes et à réduire l'impact des glissements de terrain superficiels ainsi que des phénomènes d'érosion afin de limiter les dommages structurels dans les vignobles et les pertes de matière organique.

P3. Impact des nouveaux porte-greffes pour faire face aux conditions de contrainte hydrique.

P4. Recommandations sur la manière d'évaluer l'effet de la variabilité spatiale dans le vignoble sur la fertilité des bourgeons basaux d'un cépage caractérisé par une productivité variable et une faible fertilité des bourgeons de la base, tel que la Croatina (Ndt : très ancien cépage rouge originaire du Nord de l'Italie).

P5. Recommandations concernant la taille de fin d'hiver pour retarder le débourrement afin d'éviter les dégâts dus au gel printanier et d'obtenir une meilleure fraîcheur du raisin si le retard phénologique initial est maintenu jusqu'à la maturation.

Fig 1. Exemple de répartition des différentes méthodes d'irrigation et caractéristiques d'un système d'irrigation à débit variable

Fig. 2. Tolérance au gel des bourgeons en fonction de la position de ces derniers sur les rameaux

Ressources associées

Vidéos

P1. Recommandations pour l'irrigation 4.0 :

 <https://youtu.be/9dRWHH6Gggw>

 Version courte : <https://youtu.be/zFtAw4XfHpU>

 Explication détaillée : <https://www.youtube.com/watch?v=m7Cob6QmyoM>

P2. Recommandations en matière de pratiques de gestion des sols :

 Version courte : <https://youtu.be/u4rHy0o4k9A>

 Explication détaillée : https://youtu.be/caQ2fXNJH_A

P3. Impact des nouveaux porte-greffes pour faire face aux conditions de contrainte hydrique :

 <https://youtu.be/sJCvDoTLIWg>

P4. Recommandations sur la manière d'évaluer l'effet de la variabilité de l'espace :

 Version courte : <https://youtu.be/2Jzq4zk-vNg>

 Explication détaillée : <https://youtu.be/5QVrj5TaDek>

P5. Recommandations concernant la taille de fin d'hiver

 <https://youtu.be/3DBISJ5o-jo>

 Version courte : https://youtu.be/AXao_SlrIs

 Explication détaillée : <https://youtu.be/9Yt4kt153wE>

Liens internet

P1. Recommandations pour l'irrigation 4.0 :

https://www.infowine.com/en/technical_articles/application_of_precision_irrigation_systems_sc_21182.htm

 https://www.infowine.com/it/video/irrigazione_di_precision_sc_21194.htm

P2. Recommandations en matière de pratiques de gestion des sols :

https://www.infowine.com/en/technical_articles/resilient_soil_management_techniques_sc_21195.htm

P3. Impact des nouveaux porte-greffes pour faire face aux conditions de contrainte hydrique :

https://www.infowine.com/en/technical_articles/rootstocks_compared_sc_21183.htm

P4. Recommandations sur la manière d'évaluer l'effet de la variabilité de l'espace :

https://www.infowine.com/en/technical_articles/intra_parcel_variability_sc_21193.htm

P5. Recommandations concernant la taille de fin d'hiver :

https://www.infowine.com/en/technical_articles/late_winter_pruning_as_a_frost_damage_prevention_and_ripening_control_sc_21184

https://www.infowine.com/it/articoli_tecnici/potatura_ritardata_come_tecnica_di_prevenzione_dei_danni_da_gelate_e_di_controllo_della_maturazione_sc_21797.htm

Contacts

Éditeur:

Vinidea srl, Piazza 1 Maggio 20, 29028 Ponte dell'Olio (PC) Italy; www.inforwine.com

Auteur(s): fiches réalisées par Céline Caffot (Vinidea srl), sur la base des travaux menés dans le cadre du groupe opérationnel VIRECLI par :

- Davide Modena et le Professeur Lucio Brancadoro de l'Université de Milan (Italie).
- Le Professeur Claudia Meisina, Massimiliano Bordoni et Valerio Vivaldi de l'Université de Pavie (Italie).
- Le Professeur Alberto Vercesi, le Professeur Matteo Gatti et Alessandra Garavani de l'Université catholique de Plaisance (Italie).
- Le Professeur Stefano Poni de l'Université catholique de Piacenza (Italie).

Contact: celine.caffot@vinidea.it –

gianni.trioli@vinidea.it – davide.modina@unimi.it –

lucio.brancadoro@unimi.it -

claudia.meisina@unipv.it - matteo.gatti@unicatt.it -

stefano.poni@unicatt.it

Cette fiche thématique a été élaborée dans le cadre du projet CLIMED-FRUIT.

Site web du projet: www.climed-fruit.eu

© 2024

KASNA ZIMSKA REZIDBA kako bi se izbjegla oštećenja zbog proljetnog mraza i održala svježina grožđa/odgodilo sazrijevanje

Izazov

Kasni mraz sve je češći i uzrokuje gotovo 100-postotnu štetu. Vrijeme berbe je ranije kako bi se očuvala svježina, što može negativno utjecati na ukupnu kvalitetu/tipičnost vina.

Rješenje

Kasna zimska rezidba predlaže se kao ekonomična tehnika odgode otvaranja pupova, a u nekim slučajevima i dozrijevanja grožđa.

Bitno je ukloniti ispravnu površinu lišća (u određenoj fazi razvoja -2 razvijena lista) kako bi se postigli dobri rezultati bez smanjenja prinosa.

Koristi

Ta praksa pomaže da se spriječe gubici zbog proljetnog mraza, pa se uzgajivači ne moraju prebacivati na sorte koje kasnije pupaju.

Praktične preporuke

Ta praksa pomaže da se spriječe gubici zbog proljetnog mraza, pa se uzgajivači ne moraju prebacivati na sorte koje kasnije pupaju. Može dovesti i do odgode dozrijevanja, što pomaže u očuvanju svježine i drugih organoleptičkih svojstava/tipičnosti budućeg vina. Radi se o varijanti uobičajene zimske rezidbe koja se temelji na akrotoniji grožđa. Uzgajivač mora pričekati sa zimskom rezidbom dok se u vršnom dijelu izdanaka ne otvore pupovi (2 razvijena lista). Akrotonija je prirodno ponašanje vinove loze koje favorizuje pupove koji se nalaze u vršnom položaju, odnosno potiče otvaranje pupova na vršnim položajima, a koči ga na bazalnim položajima. Pupovi koji se nalaze na bazalnom položaju tako su zaštićeni u slučaju proljetnog mraza.

Moraju se primijeniti sljedeći koraci:

- Izvedite predrezidbu radi optimalne organizacije koraka rezidbe (skraćivanja vremena potrebnog za rezidbu) – dva izbojka koji se zadržavaju moraju biti dugi i ostati uspravni. Budite oprezni: taj zahvat pomoći će lozi da se prođe kroz proljetnu fazu mraza, no možda neće utjecati na odgodu dozrijevanja u vrijeme berbe.
- Napravite postupak rezidbe kako biste uklonili ispravnu površinu lišća, tj. ne više od 2 razvijena lista na vršnim izbojcima. Ako se zahvat izvodi u kasnijoj fazi, prouzročit će gubitak uroda.

Okvir primjenjivosti

Tema

ublažavanje klimatskih promjena
očuvanje prirodnih resursa

Kontekst

Ta tehnika može se primjenjivati u svim vinogradima.

Vrijeme primjene

U fazi rezidbe krajem zime

Potrebno vrijeme implementacije

Rezidba traje koliko i standardna zimska rezidba.

Razdoblje utjecaja

Učinak će se vidjeti u proljeće (izbjegavanje proljetnih mrazova) i u sezoni berbe (kašnjenje dozrijevanja)

Oprema

Nije potrebna posebna oprema

Slika 1. Rezidba krajem zime u dva koraka: predrezidba i rezidba. Može se provesti predrezidba da bi izbojci bili što uspravniji i dulji.

Slika 2. Otpornost pupova na mraz s obzirom na položaj pupa na izbojcima.

DA

NE

Slika 3. Rezidba se mora provesti kada površina lišća za uklanjanje nije veća od 2 razvijena lista na vršnom pupu.

Postojeći materijali

Video

<https://youtu.be/3DBISJ5o-jo>

Kratka verzija: https://youtu.be/AXao_SlRISs

Detaljno objašnjenje: <https://youtu.be/9Yt4kt153wE>

Web-linkovi

https://www.infowine.com/en/technical_articles/late_winter_pruning_as_a_frost_damage_prevention_and_ripening_control_sc_21184

https://www.infowine.com/it/articoli_tecnici/potatura_ritardata_come_tecnica_di_prevenzione_dei_danni_da_gelate_e_di_controllo_della_maturazione_sc_21797.htm

Kontakt informacije

Izdavač:

Vinidea srl, Piazza 1 Maggio 20, 29028 Ponte dell'Olio (PC)
Italia
www.inforwine.com

Autor(i): listovi s podacima koja je izradila Céline Caffot, Vinidea, na temelju poslova koje je koordinirao profesor Stefano Poni s Katoličkog sveučilišta u Piacenzi (Italija) u okviru inicijative koja se provodi u okviru Operativne grupe VIRECLI, a sufinancirana je iz fonda EAFRD, operacija 16.1.01 "PEI Operational Groups" programa ruralnog razvoja Lombardije 2014. - 2020. (Italija).

Kontakt: celine.caffot@vinidea.it – stefano.poni@unicatt.it

Ovaj sažetak proširene prakse razrađen je u projektu CLIMED-FRUIT.

Web-mjesto projekta: <https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Pojednostavljena analiza troškova i koristi

KASNA ZIMSKA REZIDBA kako bi se spriječilo oštećenje proljetnog mraza i održala svježina grožđa / odgađanje zrenja.

Uvod – prikaz prethodnih i naknadnih situacija

Kao posljedica klimatskih promjena, kasni proljetni mraz sve je učestaliji i na javlja se na sve više lokacija, s do 100% štete u pogođenim područjima. Osim toga, visoke ljetne temperature ubrzavaju trendove zrelosti šro ima za posledicu grožđe s neuravnoteženom i niskom kiselošću. Predložena praksa odgađa fazu osjetljivosti na mraz i odgađa zrenje kako bi se održala svježina, što potencijalno negativno utječe na ukupnu kvalitetu vina/tipičnost.

Ex ante (prethodna situacija) je standardna zimska praksa obrezivanja.

Ex post (naknadna situacija) je kasna zimska rezidba koja se provodi kada su apikalni izbojci došli do fenološke faze "2 neopotpuno razvijena lista" (u talijanskoj klimi, indikativno krajem ožujka - početkom travnja).

Ekonomski troškovi i koristi

Kada se praksa primjenjuje s predrezidbom u siječnju i veljači, a drugi korak završne obrade na "2 neopotpuno razvijena lista", to podrazumijeva neznatno povećanje radnih sati (+15%), iako ne zahtijeva dodatni rad stroja.

S druge strane, praksa smanjuje rizik od gubitaka u berbi zbog kasnog proljetnog mraza koji uzrokuju smanjenje prometa u tekućoj godini, komercijalne probleme s klijentima i umanjuje produktivnosti oštećenih biljaka vinove loze u sljedećim godinama.

Legenda

- Procijenjeni
- Izmjereni

	Prethodna situacija	Naknadna situacija
Varijabilni troškovi		
Rad (bez instalacije)	100% za rezidbu	Prerezidba + rezidba 115%
Troškovi stroja (gorivo + amortizacija)	-	-
USPOREDBA	<p><i>Blagi porast troškova rada obilno je uravnotežen manjom opasnošću od oštećenja od kasnog proljetnog mraza.</i></p> <p><i>Ukupna ekonomska usporedba je u korist kasne rezidbe:</i></p>	

Okolišni troškovi i koristi

Energija	Nema značajnih promjena:
<i>Nema odstupanja u mehaničkom radu.</i>	
Voda	Neizmjereni učinak:
<i>Nema izravne veze između prakse i indikatora o kojem je riječ</i>	
Tlo	Neizmjereni učinak:
<i>Nema izravne veze između prakse i indikatora o kojem je riječ</i>	
Zrak	Neizmjereni učinak:
<i>Nema izravne veze između prakse i indikatora o kojem je riječ</i>	
Bioraznolikost	Neizmjereni učinak:
<i>Nema izravne veze između prakse i indikatora o kojem je riječ</i>	

VIRECLI - vinogradarstvo otporno na klimatske promjene

Kratki opis OG

Povećati konkurentnost vinogradarskih gospodarstava primjenom preciznih poljoprivrednih tehnika.

U nekoliko vinogradarskih područja ispitati nove tehnike za suzbijanje učinaka klimatskih promjena.

Uvesti protokole za upravljanje inovacijama prikladne za enološke ciljeve i tipologiju krajolika. Prenijeti ekonomski održive tehnike gospodarstva zemljištem koje mogu pospešiti produktivnost i hidrološku stabilnost kosina.

Koristi

Manje vode za navodnjavanje; izbjegavanje erozije tla i manja potrošnja vode za navodnjavanje; manje unosa; manje gubitaka zbog proljetnih mrazova.

Faza provedbe

Projekt je završen.

Okvir primjenjivosti

Tema

Ublažavanje klimatskih promjena, digitalne tehnologije, suzbijanje erozije, zdravlje zemljišta, učinkovitost potrošnje vode

Kontekst

Mediterranska klima, ispitivanja u sjevernoj Italiji (Lombardija)

Trajanje

3 godine (2019. - 2022.)

Uključeni partneri

3 samostalna vinogradara, 2 sveučilišta u sjevernoj Italiji (Milano, Piacenza i Pavia)

Proračun

800.000,00 €

Glavni postignuti ili očekivani rezultati

P1. Smjernice za navodnjavanje 4.0: objasniti korake oblikovanja preciznog sustava navodnjavanja kojim se održavaju standardi proizvodnje i kvalitete čak i u najtežim godinama te optimizira potrošnja vode. Primjenjuje se tehnologija promjenjive brzine koja uzima u obzir varijabilnost zemljišta unutar vinograda.

P2. Smjernice za praksu gospodarstva zemljištem: povećati otpornost vinograda na ekstremne kiše ili sušu i smanjiti utjecaj površinskih klizišta i erozijskih pojava kako bi se ograničila strukturna oštećenja u vinogradima i gubitak organskih tvari.

P3. Utjecaj novih podloga na rješavanje problema stresa zbog nedostatka vode.

P4. Smjernice za procjenu utjecaja različitih razmaka sadnje vinogradu na plodnost bazalnih pupova sorte za koju je karakteristična alternativna rodost i niska osnovna rodost poput Croatine.

P5. Smjernice za rezidbu krajem zime kako bi se odgodilo otvaranje pupova i izbjegla oštećenja zbog proljetnog mraza te postigla bolja svježina grožđa ako se početna odgoda fenofaza održi do zrenja.

Slika 1. Primjer distribucije različitih postavki navodnjavanja i obilježja sustava navodnjavanja s promjenjivom brzinom

Slika 2. Otpornost pupova na mraz s obzirom na položaj pupa na izbojcima

Postojeći materijali

Video

P1. Smjernice za navodnjavanje 4.0:

<https://youtu.be/9dRWHH6Gggw>

[Kratka verzija: https://youtu.be/zFtAw4XfHpU](https://youtu.be/zFtAw4XfHpU)

[Detaljno objašnjenje: https://www.youtube.com/watch?v=m7Cob6QmyoM](https://www.youtube.com/watch?v=m7Cob6QmyoM)

P2. Smjernice za praksu gospodarenja zemljištem:

[Kratka verzija: https://youtu.be/u4rHy0o4k9A](https://youtu.be/u4rHy0o4k9A)

[Detaljno objašnjenje: https://youtu.be/caQ2fXNJH_A](https://youtu.be/caQ2fXNJH_A)

P3. Utjecaj novih podloga na rješavanje problema stresa zbog nedostatka vode:

 <https://youtu.be/sJCvDoTLIWg>

P4. Smjernice za procjenu utjecaja različitih razmaka sadnje:

 Kratka verzija: <https://youtu.be/2Jzq4zk-vNg>

 Detaljno objašnjenje: <https://youtu.be/5QVrj5TaDek>

P5. Smjernice za kasnu zimsku rezidbu:

 <https://youtu.be/3DBISJ5o-jo>

 Kratka verzija: https://youtu.be/AXao_SlrI5s

 Detaljno objašnjenje: <https://youtu.be/9Yt4kt153wE>

Web-linkovi

P1. Smjernice za navodnjavanje 4.0:

https://www.infowine.com/en/technical_articles/application_of_precision_irrigation_systems_sc_21182.htm

 https://www.infowine.com/it/video/irrigazione_di_precision_e_sc_21194.htm

P2. Smjernice za praksu gospodarenja tlom:

https://www.infowine.com/en/technical_articles/resilient_soil_management_techniques_sc_21195.htm

P3. Utjecaj novih podloga na rješavanje problema stresa zbog nedostatka vode:

 https://www.infowine.com/en/technical_articles/rootstocks_compared_sc_21183.htm

P4. Smjernice za procjenu utjecaja različitih razmaka sadnje:

 https://www.infowine.com/en/technical_articles/intra_parcel_variability_sc_21193.htm

P5. Smjernice za kasnu zimsku rezidbu:

https://www.infowine.com/en/technical_articles/late_winter_pruning_as_a_frost_damage_prevention_and_ripening_control_sc_21184

https://www.infowine.com/it/articoli_tecnici/potatura_ritardata_come_tecnica_di_prevenzione_dei_danni_da_gelate_e_di_controllo_della_maturazione_sc_21797.htm

Kontakt informacije

Izdavač:

Vinidea srl, Piazza 1 Maggio 20, 29028 Ponte dell'Olio (PC)
Italy; www.inforwine.com

Autor(j): listovi s podacima koja je izradila Céline Caffot, Vinidea, na temelju poslova koje su u okviru Operativne skupine VIRECLI obavili:

- Davide Modina i profesor Lucio Brancadoro sa Sveučilišta u Milanu (Italija)
- profesorica Claudia Meisina, Massimiliano Bordoni i Valerio Vivaldi sa Sveučilišta u Paviji
- profesor Alberto Vercesi, profesor Matteo Gatti i Alessandra Garavani s Katoličkog sveučilišta u Piacenzi (Italija)
- profesor Stefano Poni s Katoličkog sveučilišta u Piacenzi (Italija).

Ovaj sažetak proširene prakse razrađen je u projektu CLIMED-FRUIT.

Web-mjesto projekta: <https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Kontakt: celine.caffot@vinidea.it –

gianni.trioli@vinidea.it – davide.modina@unimi.it –
lucio.brancadoro@unimi.it - claudia.meisina@unipv.it -
matteo.gatti@unicatt.it - stefano.poni@unicatt.it

POTATURA INVERNALE TARDIVA per prevenire i danni causati da gelate primaverili e mantenere la freschezza dell'uva/ritardare la maturazione

Sfida

Si verificano gelate tardive, con danni fino al 100%. Si anticipano le date della vendemmia per mantenere la freschezza, con un potenziale effetto negativo sulla tipicità/qualità complessiva del vino.

Soluzione

La potatura invernale tardiva viene proposta come tecnica economica per posticipare il germogliamento e, in alcuni casi, la maturazione dell'uva.

È fondamentale rimuovere la superficie fogliare giusta per ottenere buoni risultati senza diminuire la resa.

Vantaggi

Questa pratica aiuta a prevenire le perdite dovute alle gelate primaverili e quindi i viticoltori non devono passare a varietà con un germogliamento più tardivo.

Raccomandazioni pratiche

Questa pratica contribuisce a prevenire le perdite dovute alle gelate primaverili e quindi i viticoltori non devono passare a varietà con un germogliamento più tardivo. Può anche portare a un ritardo nella maturazione, che aiuta a conservare la freschezza e altre proprietà organolettiche/tipicità. Si tratta di un adattamento della normale potatura invernale che si basa sull'acrotonia dell'uva. Per procedere alla potatura invernale, il viticoltore deve attendere che si verifichi il germogliamento (2 foglie spiegate) nella porzione apicale dei tralci. L'acrotonia è il comportamento naturale della vite che favorisce le gemme situate in posizione apicale, causando così il germogliamento nelle posizioni apicali e inibendolo

Riquadro delle informazioni sull'applicabilità

Tema

Mitigazione del cambiamento climatico
Conservazione delle risorse naturali

Contesto

Questa tecnica può essere applicata in tutti i vigneti.

Tempo di applicazione

Nella fase della potatura invernale tardiva

Tempo di attuazione richiesto

L'operazione di potatura richiede lo stesso tempo della potatura invernale standard.

Periodo totale di impatto

L'impatto è visibile in primavera (evitare le gelate primaverili) e nella stagione della vendemmia (ritardare la maturazione).

Attrezzature

Non è necessaria un'attrezzatura specifica

nelle posizioni basali. Le gemme situate in posizione basale sono così protette in caso di gelate primaverili.

Si applicano le seguenti fasi:

- Eseguire un'operazione di pre-potatura per ottimizzare l'organizzazione delle fasi di potatura (ridurre il tempo necessario per la potatura) - i due tralci che sono mantenuti devono essere lunghi e tenuti in posizione verticale. Attenzione: questa operazione aiuta a superare la fase delle gelate primaverili, ma potrebbe non incidere in alcun modo sul ritardo di maturazione al momento della vendemmia.
- Effettuare la potatura per rimuovere l'area fogliare giusta, ovvero non più di 2 foglie spiegate sui tralci apicali. Se l'operazione viene eseguita successivamente, provocherà una perdita a livello di resa.

Figura 1. Potatura invernale tardiva in due fasi: pre-potatura e potatura. Si può eseguire una pre-potatura per mantenere i tralci il più possibile verticali e lunghi.

Fig. 2. La tolleranza al gelo delle gemme rispetto alla posizione delle gemme sui tralci

SÌ

NO

Fig. 3. La potatura deve essere eseguita quando l'area fogliare da rimuovere non supera le 2 foglie spiegate sulla gemma apicale.

Materiale esistente

Video

<https://youtu.be/3DBISJ5o-jo>

Versione breve: https://youtu.be/AXao_SlrlSs

Spiegazione dettagliata: <https://youtu.be/9Yt4kt153wE>

Collegamenti web

https://www.infowine.com/en/technical_articles/late_winter_pruning_as_a_frost_damage_prevention_and_ripening_control_sc_21184

https://www.infowine.com/it/articoli_tecnici/potatura_ritardata_come_tecnica_di_prevenzione_dei_danni_da_gelate_e_di_controllo_della_maturazione_sc_21797.htm

Informazioni di contatto

Editore:

Vinidea srl, Piazza 1 Maggio 20, 29028 Ponte dell'Olio (PC)
Italia

Autore/i: schede realizzate da Céline Caffot, Vinidea, sulla base del lavoro coordinato dal prof. Stefano Poni dell'Università Cattolica di Piacenza (Italia) - Iniziativa realizzata nell'ambito del Gruppo Operativo VIRECLI, cofinanziato dal FEASR Operazione 16.1.01 "Gruppi Operativi PEI" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Lombardia (Italia).

Questo abstract della pratica è stato elaborato nell'ambito del progetto CLIMED-FRUIT.

Sito web del progetto: www.climed-fruit.eu

© 2023

Analisi costi/benefici semplificata

Potatura tardiva invernale per prevenire i danni da gelate primaverili e mantenere la freschezza dell'uva/ritardare la maturazione.

Introduzione - presentazione della situazione ex-ante ed ex-post

Come conseguenza del cambiamento climatico, gli le gelate tardo-primaverile stanno aumentando in termini di frequenza e di località, con danni fino al 100% nelle aree colpite. Inoltre, le alte temperature estive disaccoppiano l'andamento della maturazione portando ad uve con acidità bassa e squilibrata. La pratica proposta ritarda il momento della suscettibilità al gelo e ritarda la maturazione per mantenere la freschezza, con un potenziale effetto negativo sulla qualità/tipicità complessiva del vino.

Ex-ante è una pratica standard di potatura invernale.

L'ex-post è una pratica di potatura invernale tardiva che si esegue quando i germogli apicali hanno raggiunto lo stadio fenologico delle "2 foglie spiegate" (nel clima italiano, indicativamente fine marzo - inizio aprile).

Costi e benefici economici

Quando la pratica viene applicata con una pre-potatura in gennaio-febbraio e una seconda fase di rifinitura a "2 foglie dispiegate", comporta un leggero aumento delle ore di manodopera (+15%), anche se non richiede l'utilizzo di macchinari supplementari.

D'altro canto, questa pratica riduce il rischio di perdite di raccolto dovute a gelate primaverili tardive che causano una riduzione del fatturato nell'anno successivo, problemi commerciali con i clienti e una minore produttività delle piante di vite danneggiate negli anni successivi.

Legenda

- Indicatore stimato
- Indicatore misurato

	Ex-ante	Ex-post
Costi variabili		
Manodopera (esclusa l'installazione)	Manodopera per la potatura 100%	Manodopera per la pre-potatura + potatura 115%
Costi della macchina (carburante + ammortamento)	-	-
CONFRONTO	<p><i>Il leggero aumento del costo della manodopera è abbondantemente bilanciato dalla minore incidenza dei danni da gelate tardo-primaverili. Il confronto economico complessivo è a favore della potatura tardiva:</i></p>	

Costi e benefici ambientali

Energia	Nessuna variazione significativa:
<i>Nessuna variazione sul funzionamento meccanico.</i>	
Acqua	Impatto non misurato:
<i>Nessuna relazione diretta tra la pratica e l'indicatore in questione</i>	
Suolo	Impatto non misurato:
<i>Nessuna relazione diretta tra la pratica e l'indicatore in questione</i>	
Aria	Impatto non misurato:
<i>Nessuna relazione diretta tra la pratica e l'indicatore in questione</i>	
Biodiversità	Impatto non misurato:
<i>Nessuna relazione diretta tra la pratica e l'indicatore in questione</i>	

VIRECLI - Viticoltura resiliente ai cambiamenti climatici

Breve descrizione del GO

Incrementare la competitività delle aziende vitivinicole attraverso l'applicazione di tecniche di viticoltura di precisione.

Testare, in alcuni distretti vitivinicoli, nuove tecniche per contrastare l'effetto dei cambiamenti climatici.

Introdurre protocolli gestionali innovativi compatibili con gli obiettivi enologici e rispettosi della tipicità del territorio.

Veicolare tecniche di gestione del suolo economicamente sostenibili in grado di promuovere produttività e stabilità idrogeologica dei versanti.

Benefici

Minore utilizzo di acqua per l'irrigazione; evitare l'erosione del suolo e minore utilizzo di acqua per l'irrigazione; minori input; minori perdite dovute alle gelate primaverili.

Fase di implementazione

Progetto concluso.

Principali risultati raggiunti o attesi

P1. Linee guida sull'irrigazione 4.0: illustrare i passi da seguire per progettare un sistema di irrigazione di precisione per mantenere gli standard di produzione e di qualità anche nelle annate più difficili e per ottimizzare l'uso dell'acqua. Utilizzare una tecnologia a rateo variabile che tiene conto della variabilità del suolo all'interno del vigneto.

P2. Linee guida per le pratiche di gestione del suolo: aumentare la resilienza dei vigneti nei confronti di eventi piovosi estremi o siccitosi e ridurre l'incidenza delle frane superficiali e i fenomeni di erosione al fine di limitare i danni strutturali nei vigneti e la perdita di sostanza organica.

P3. Impatto di nuovi portainnesti per far fronte a condizioni di stress idrico.

Informazioni sull'applicabilità

Tema

Mitigazione del cambiamento climatico - Tecnologie digitali - Controllo dell'erosione - Salute del suolo - Efficienza nell'uso dell'acqua

Contesto

Clima mediterraneo, test nel nord Italia (Lombardia)

Durata

3 anni (2019-2022)

Partner

3 viticoltori indipendenti, 2 università con sede nel Nord Italia (Milano, Piacenza e Pavia)

Budget

800.000,00 €

P4. Linee guida su come valutare l'effetto della variabilità spaziale del vigneto sulla fertilità dei nodi delle gemme basali di un vitigno caratterizzato da alternanza produttiva e ridotta fertilità basale, come la Croatina. P5. Linee guida sulla potatura invernale tardiva per posticipare il germogliamento, evitare danni da gelate primaverili e conseguire una maggiore freschezza delle uve qualora l'iniziale ritardo fenologico si estenda fino alla maturazione.

Fig. 1. Esempio di distribuzione di diverse tesi di irrigazione e caratteristiche di un sistema di irrigazione a rateo variabile

Fig. 2. La tolleranza al gelo delle gemme rispetto alla posizione delle gemme sui tralci

Materiale esistente

Video

P1. Linee guida irrigazione 4.0:

<https://youtu.be/9dRWHH6Gggw>

Versione breve: <https://youtu.be/zFtAw4XfHpU>

Spiegazione dettagliata: <https://www.youtube.com/watch?v=m7Cob6QmyoM>

P2. Linee guida sulla pratica di gestione del suolo:

■ ■ Versione breve: <https://youtu.be/u4rHy0o4k9A>

■ ■ Spiegazione dettagliata: https://youtu.be/caQ2fXNJH_A

P3. Impatto di nuovi portainnesti per far fronte a condizioni di stress idrico:

■ ■ <https://youtu.be/sJCvDoTLIWg>

P4. Linee guida su come valutare l'effetto della variabilità spaziale:

■ ■ Versione breve: <https://youtu.be/2Jzq4zk-vNg>

■ ■ Spiegazione dettagliata: <https://youtu.be/5QVrj5TaDek>

P5. Linee guida sulla potatura invernale tardiva:

■ ■ <https://youtu.be/3DBISJ5o-jo>

■ ■ Versione breve: https://youtu.be/AXao_SlrISs

■ ■ Spiegazione dettagliata: <https://youtu.be/9Yt4kt153wE>

Collegamenti web

P1. Linee guida sull'irrigazione 4.0:

https://www.infowine.com/en/technical_articles/application_of_precision_irrigation_systems_sc_21182.htm

■ ■ https://www.infowine.com/it/video/irrigazione_di_precision_sc_21194.htm

P2. Linee guida sulla pratica di gestione del suolo:

https://www.infowine.com/en/technical_articles/resilient_soil_management_techniques_sc_21195.htm

P3. Impatto di nuovi portainnesti per far fronte a condizioni di stress idrico:

https://www.infowine.com/en/technical_articles/rootstocks_compared_sc_21183.htm

P4. Linee guida su come valutare l'effetto della variabilità spaziale:

https://www.infowine.com/en/technical_articles/intra_parcel_variability_sc_21193.htm

P5. Linee guida sulla potatura invernale tardiva:

https://www.infowine.com/en/technical_articles/late_winter_pruning_as_a_frost_damage_prevention_and_ripening_control_sc_21184

https://www.infowine.com/it/articoli_tecnici/potatura_ritardata_come_tecnica_di_prevenzione_dei_danni_da_gelate_e_di_controllo_della_maturazione_sc_21797.htm

Informazioni di contatto

Editore:

Vinidea srl, Piazza 1 Maggio 20, 29028 Ponte dell'Olio (PC) Italia; www.inforwine.com

Autore/i: schede realizzate da Céline Caffot, Vinidea, sulla base del lavoro svolto dal Gruppo Operativo VIRECLI:

- Davide Modena e prof. Lucio Brancadoro dell'Università di Milano (Italia).
- Prof. Claudia Meisina, Massimiliano Bordoni e Valerio Vivaldi dell'Università di Pavia.
- Prof. Alberto Vercesi, prof. Matteo Gatti e Alessandra Garavani dell'Università Cattolica di Piacenza (Italia).
- Prof. Stefano Poni dell'Università Cattolica di Piacenza (Italia).

Contatto: celine.caffot@vinidea.it – gianni.trioli@vinidea.it – davide.modina@unimi.it – lucio.brancadoro@unimi.it - claudia.meisina@unipv.it - matteo.gatti@unicatt.it - stefano.poni@unicatt.it

Questo abstract della pratica è stato elaborato nell'ambito del progetto CLIMED-FRUIT.

Sito web del progetto: www.climed-fruit.eu

© 2023

PODA TARDIA DE INVERNO para evitar os danos causados pelas geadas da primavera e manter a frescura das uvas/atrasar a maturação

Desafio

Estão a ocorrer geadas tardias, com danos até 100 %. As datas de colheita são antecipadas para manter a frescura, o que pode ter um efeito negativo na qualidade/tipicidade global do vinho.

Solução

A poda tardia de inverno é proposta como uma técnica económica para adiar o abrolhamento e, em certos casos, a maturação da uva.

É essencial remover a superfície foliar correta para obter bons resultados sem diminuir o rendimento.

Benefícios

Esta prática ajuda a evitar perdas devido às geadas da primavera, pelo que os agricultores não têm de mudar para variedades com abrolhamento mais tardio.

Caixa de aplicabilidade

Tema

Mitigação das alterações climáticas
Conservação dos recursos naturais

Contexto

Esta técnica pode ser aplicada em todos os vinhedos.

Tempo de aplicação

Na fase de poda tardia de inverno

Tempo de implementação necessário

O tempo necessário para a operação de poda é o mesmo que para a poda de inverno normal.

Período de impacto

O impacto far-se-á sentir na primavera (evitar as geadas da primavera) e na época da colheita (atrasar a maturação)

Equipamento

Não é necessário qualquer equipamento específico

Recomendações práticas

Esta prática ajuda a evitar perdas devido às geadas da primavera, pelo que os agricultores não têm de mudar para variedades com abrolhamento mais tardio. Também pode levar a um atraso na maturação, o que ajuda a manter a frescura e outras propriedades organoléticas/tipicidade. Trata-se de uma adaptação da poda de inverno normal, baseada na acrotonia da uva. Para efetuar a poda de inverno, o agricultor deve esperar pelo abrolhamento (2 folhas desdobradas) na parte apical das varas. A acrotonia é o comportamento natural da videira que favorece os gomos situados na posição apical, provocando assim o abrolhamento nas posições apicais e inibindo-o nas posições basais. Os gomos situados na posição basal são assim protegidos em caso de geadas da primavera.

Devem ser aplicadas as seguintes etapas:

- Realizar uma operação de pré-poda para otimizar a organização das etapas da poda (reduzir o tempo necessário para a poda) – as duas varas que são mantidas devem ser longas e mantidas na vertical. Atenção: esta operação ajudará a ultrapassar a fase das geadas primaveris, mas poderá não ter qualquer impacto no atraso da maturação na altura da colheita.
- Efetuar a poda para retirar a área foliar correta, que não é superior a 2 folhas desdobradas nas varas apicais. Se a operação for efetuada numa altura posterior, provocará uma perda de rendimento.

Fig. 1. A poda tardia de inverno divide-se em duas etapas: a pré-poda e a poda. A pré-poda pode ser efetuada para manter as varas o mais eretas e compridas possível.

Fig. 2. Tolerância dos gomos à geada versus posição dos gomos nas varas.

SIM

NÃO

Fig.3. A poda deve ser efetuada quando a superfície foliar a remover não é superior a 2 folhas desdobradas no gomo apical.

Materiais existentes

Vídeos

<https://youtu.be/3DBISJ5o-jo>

■ Versão resumida: https://youtu.be/AXao_SlrISs

■ Explicação pormenorizada: <https://youtu.be/9Yt4kt153wE>

Ligações Web

https://www.infowine.com/en/technical_articles/late_winter_pruning_as_a_frost_damage_prevention_and_ripening_control_sc_21184

https://www.infowine.com/it/articoli_tecnici/potatura_ritardata_come_tecnica_di_prevenzione_dei_danni_da_gelate_e_di_controllo_della_maturazione_sc_21797.htm

Informações de contacto

Editor:

Vinidea srl, Piazza 1 Maggio 20, 29028 Ponte dell'Olio (PC) Italia
www.inforwine.com

Autor(es):

fichas de informação elaboradas por Céline Caffot, Vinidea, com base no trabalho coordenado pelo Professor Stefano Poni da Universidade Católica de Piacenza (Itália) - Iniciativa realizada no âmbito do Grupo Operacional VIRECLI, cofinanciado pela Operação FEASR 16.1.01 "Grupos Operacionais PEI" do Programa de Desenvolvimento Rural 2014-2020 da Região da Lombardia (Itália).

Contacto: celine.caffot@vinidea.it – stefano.poni@unicatt.it

Este resumo alargado da prática foi elaborado no âmbito do projeto CLIMED-FRUIT.

Sítio Web do projeto:

<https://climed-fruit.eu/>

© 2023

Análise custo/benefício simplificada

Poda tardia de inverno para evitar os danos causados pelas geadas de primavera e manter a frescura das uvas/atrasar a maturação.

Introdução - apresentação da situação ex-ante e ex-post

Como consequência das alterações climáticas, as geadas do final da primavera estão a aumentar em frequência e em locais, com danos até 100% nos lotes afetados. Além disso, as elevadas temperaturas estivais dissociam as tendências de maturação, dando origem a uvas com uma acidez baixa e desequilibrada. A prática proposta atrasa o período de suscetibilidade à geada e retarda a maturação para manter a frescura, tendo assim um efeito potencialmente negativo na qualidade/tipicidade global do vinho.

A poda ex-ante é uma prática habitual de poda de inverno.

A poda ex-post é uma prática de poda tardia de inverno que é efetuada quando os rebentos apicais atingem o estágio fenológico de "2 folhas desdobradas" (no clima italiano, indicativamente no final de março - início de abril).

Custos e benefícios económicos

Quando a prática é aplicada com uma pré-poda em janeiro-fevereiro e uma segunda fase de acabamento em "2 folhas desdobradas", implica um ligeiro aumento das horas de trabalho (+15%), embora não exija uma operação adicional da máquina.

Por outro lado, esta prática reduz o risco de perdas de colheita devido a geadas tardias na primavera que provocam uma redução do volume de negócios no ano seguinte, problemas comerciais com os clientes e uma menor produtividade das videiras danificadas nos anos seguintes.

Legenda

- Indicador estimado
- Indicador medido

	Ex-ante	Ex-post
Custos variáveis		
Mão de obra (exceto instalação)	Mão de obra para a poda 100%	Mão de obra para a pré-poda + poda 115%
Custos da máquina (combustível + amortização)	-	-
COMPARAÇÃO	<p><i>O ligeiro aumento dos custos de mão de obra é amplamente compensado pela menor incidência de danos causados pelas geadas do final da primavera. A comparação económica global é favorável à prática da poda tardia:</i></p>	

Custos e benefícios ambientais

Energia	Nenhuma alteração significativa:
<i>Nenhuma variação no funcionamento mecânico.</i>	
Água	Impacto não medido:
<i>Não existe uma relação direta entre a prática e o indicador em questão</i>	
Solo	Impacto não medido:
<i>Não existe uma relação direta entre a prática e o indicador em questão</i>	
Ar	Impacto não medido:
<i>Não existe uma relação direta entre a prática e o indicador em questão</i>	
Biodiversidade	Impacto não medido:
<i>Não existe uma relação direta entre a prática e o indicador em questão</i>	

VIRECLI – Viticultura resiliente às alterações climáticas

Breve descrição do GO

Aumentar a competitividade das explorações vitícolas através da aplicação de técnicas de agricultura de precisão.

Testar, em várias regiões vitícolas, novas técnicas para contrariar os efeitos das alterações climáticas.

Introduzir protocolos de gestão da inovação adaptados aos objetivos enológicos e que respeitem a tipicidade do território.

Transmitir técnicas de gestão do solo economicamente sustentáveis, capazes de promover a produtividade e a estabilidade hidrológica das encostas.

Benefícios

Menos água utilizada para irrigação; evitar a erosão do solo e menos utilização de água para irrigação; menos fatores de produção; menos perdas devido às geadas da primavera.

Fase de implementação

Projeto concluído.

Caixa de dados chave

Tema

Mitigação das alterações climáticas - Tecnologias digitais - Controlo da erosão - Saúde dos solos - Eficiência na utilização da água

Contexto

Clima mediterrânico, testes no norte de Itália (Lombardia)

Duração

3 anos (2019-2022)

Parceiros Envolvidos

3 viticultores independentes, 2 universidades situadas no Norte de Itália (Milão, Piacenza e Pavia)

Orçamento

800 000,00 €

Principais resultados alcançados ou esperados

P1. Orientações para a irrigação 4.0: explicar os passos a seguir para criar um sistema de irrigação de precisão que mantenha os padrões de produção e de qualidade mesmo nos anos mais difíceis e otimizar a utilização da água. Utiliza tecnologia de taxa variável que tem em consideração a variabilidade do solo no vinhedo.

P2. Orientações para as práticas de gestão do solo: aumentar a resistência dos vinhedos a fenómenos de chuva ou seca extremos e reduzir o impacto dos deslizamentos de terras superficiais e dos fenómenos de erosão, a fim de limitar os danos estruturais nos vinhedos e as perdas de substâncias orgânicas.

P3. Impacto de novos porta-enxertos para fazer face a condições de stress hídrico.

P4. Orientações para a avaliação do efeito da variabilidade espacial no vinhedo sobre a fertilidade dos gomos basais de uma variedade caracterizada pela alternância produtiva e por uma baixa fertilidade basal, como a Croatina.

P5. Orientações sobre a poda tardia de inverno para adiar o abrolhamento dos gomos, a fim de evitar danos devidos às geadas de primavera e obter uma melhor frescura da uva se o atraso fenológico inicial for mantido até à maturação.

Fig. 1. Exemplo de distribuição de diferentes teses de irrigação e características de um sistema de irrigação de taxa variável

Fig. 2. Tolerância dos gomos à geada versus posição dos gomos nas varas

Materiais existentes

Vídeos

P1. Orientações para a irrigação 4.0:

<https://youtu.be/9dRWHH6Gggw>

Versão resumida: <https://youtu.be/zFtAw4XfHpU>

Explicação pormenorizada: <https://www.youtube.com/watch?v=m7Cob6QmyoM>

P2. Orientações para as práticas de gestão do solo:

■ ■ Versão resumida: <https://youtu.be/u4rHy0o4k9A>

■ ■ Explicação pormenorizada: https://youtu.be/caQ2fXNJH_A

P3. Impacto de novos porta-enxertos para fazer face a condições de stress hídrico:

■ ■ <https://youtu.be/sJCvDoTLIWg>

P4. Orientações sobre a forma de avaliar o efeito da variabilidade espacial:

■ ■ Versão resumida: <https://youtu.be/2Jzq4zk-vNg>

■ ■ Explicação pormenorizada: <https://youtu.be/5QVrj5TaDek>

P5. Orientações sobre a poda tardia de inverno

■ ■ <https://youtu.be/3DBISJ5o-jo>

■ ■ Versão resumida https://youtu.be/AXao_SlrISs

■ ■ Explicação pormenorizada: <https://youtu.be/9Yt4kt153wE>

Ligações Web

P1. Orientações para a irrigação 4.0:

https://www.infowine.com/en/technical_articles/application_of_precision_irrigation_systems_sc_21182.htm

■ ■ https://www.infowine.com/it/video/irrigazione_di_precision_e_sc_21194.htm

P2. Orientações para as práticas de gestão do solo:

https://www.infowine.com/en/technical_articles/resilient_soil_management_techniques_sc_21195.htm

P3. Impacto de novos porta-enxertos para fazer face a condições de stress hídrico:

■ ■ https://www.infowine.com/en/technical_articles/rootstocks_compared_sc_21183.htm

P4. Orientações sobre a forma de avaliar o efeito da variabilidade espacial:

■ ■ https://www.infowine.com/en/technical_articles/intra_parcel_variability_sc_21193.htm

P5. Orientações sobre a poda tardia de inverno:

https://www.infowine.com/en/technical_articles/late_winter_pruning_as_a_frost_damage_prevention_and_ripening_control_sc_21184

https://www.infowine.com/it/articoli_tecnici/potatura_ritardata_come_tecnica_di_prevenzione_dei_danni_da_gelate_e_di_controllo_della_maturazione_sc_21797.htm

Informações de contacto

Editor:

Vinidea srl, Piazza 1 Maggio 20, 29028 Ponte dell'Olio (PC) Itália; www.inforwine.com

Autor(es): fichas informativas elaboradas por Céline Caffot, Vinidea, com base nos trabalhos efetuados no âmbito do Grupo Operacional VIRECLI por:

- Davide Modena e Professor Lucio Brancadoro da Universidade de Milão (Itália).
- Professora Claudia Meisina, Massimiliano Bordoni e Valerio Vivaldi da Universidade de Pavia.
- Professor Alberto Vercesi, Professor Matteo Gatti e Alessandra Garavani da Universidade Católica de Piacenza (Itália).
- Professor Stefano Poni da Universidade Católica de Piacenza (Itália).

Contacto: celine.caffot@vinidea.it –

gianni.trioli@vinidea.it – davide.modina@unimi.it –

lucio.brancadoro@unimi.it - claudia.meisina@unipv.it -

matteo.gatti@unicatt.it - stefano.poni@unicatt.it

Este resumo alargado da prática foi elaborado no âmbito do projeto CLIMED-FRUIT.

Sítio Web do projeto: <https://climed-fruit.eu/>

© 2023